

Dekabr, 2024-Yil

O'BEKISTONDA VA CHET MAMLAKATLARIDA ERTA NIKOH SABABLARI
HAMDA CHORALARI

Saydahmadova Maftunaxon Valixonovna

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

Xusanova Xayriniso Tayirovna

Ilmiy rahbar: "Sotsiologiya" fanlari doktori(DSc), Dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14502886>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlar o'rtasida erta nikoh tuzishning salbiy oqibatlari, O'zbekiston va boshqa mamlakatlarda erta nikoh statistikasi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, erta nikoh, kodeks, oila, tashkilot, ajrim.

EARLY UZBEKISTAN AND ABROAD CAUSES AND REMEDIES OF MARRIAGE

Abstract. This article covers the negative consequences of early marriage among young people, statistics of early marriage in Uzbekistan and other countries.

Keywords: young people, early marriage, kodex, family, organization, divorce.

РАНЬШЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЗА РАБЕЖОМ ПРИЧИНЫ И СРЕДСТВА БРАКА

Аннотация. Вданной статье описаны негативные последствия ранних брвков среди молодежи и статистика ранних браков в Узбекистане и других странах.

Ключевые слова: Молодеж, ранние браки, кодекс, семья, оргонизатция, решение.

Erta turmush qurish-balog'at yoshiga yetmagan, o'smirlik davrida, jinsiy tomonlama to'liq shakillanmagan yigit -qizlarning turmush qurishi hisoblanadi. Nikoh- bu erkak bilan ayol o'rtasidagi muayyan ittifoq va bu ittifoqning jamiyat, davlat tomonidan tan olinishi va ma'qullanishining tarixiy shakli hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov ta'kidlaganlaridek: "oila hayot adabiyliigi, avlodlar davomiyligini ta'minlaydigan, xalqimizning muqaddas urf-odatlarini sayqal topadigan, kelajak avlod kamolotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'idir"[1].

Nikoh uchun talab qilinadigan yosh va boshqa shartlar har bir mamlakatda bir-biridan faqr qiladi, lekin qoida tariqasida, yosh 18 yoshdan boshlab belgilaniladi. Aksariyat mamlakatlar otionalarning roziligi yoki sud ruhxsati bilan oldindan belgilangan yoshda turmush qurishga ruxsat beradi, ba'zi mamlakatlarda esa agar qiz homilador bo'lsa, yoshlarga turmush qurishga ruxsat beriladi. Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda nikoh uchun qonuniy yosh chegaralari faqat ko'rsatmalarda belgilab qo'yilgan [2].

Dekabr, 2024-Yil

JSSTning 2012-yil 65 sessiyasida “O’smir yoshdagi homiladorlik va ularning salbiy oqibatlari “to’g’risida seminar o’tkazildi. Erta turmush qurish muammolari ko’rib chiqildi. Unga ko’ra jahonning rivojlangan va rivojlanib borayotgan davlatlar aholisining turmush darajasi, ularda xotin-qizlarga ko’rsatilayotgan tabiiy yordam, turmush qurishning yosh chegarasi belgilab berilgan. Shuningdek mazkur tashkilot tomonidan erta turmush qurish va uning salbiy oqibatlari haqida ma’lumotlar asosida ish olib borishadi[3].

1998 – yil 30- aprelda Oliy Majlis tomonidan O’zbekiston Respublikasining oila kodeksi tasdiqlandi. Oila bilan bog’liq 50 ga yaqin qonun 90 ga yaqin farmon, qaror va farmoyishlar qabul qilingan[4].

Konstitutsiyamizda nikoh bo’yicha qarorlar juda ko’p.

O’zbekistonda erta nikohning tarqalishini baholash yuqori ko’rsatgichlar (37,3%)ni tashkil etadi, bu faqat ayrim hududlarda (16,8%) yoki alohida hollarda (1,5%) sodir bo’lishi mumkin. So’rov natijasida ma’lum bo’lishicha, oila ajralishlarning eng ko’p sabablari turmush o’rtog’lar uchun pul yetishmasligi, respondentlarning fikriga ko’ra, ko’pincha ajralishga olib keladigan yana bir muammo – bu alohida uy-joy yetishmasligi[5].

Albatta erta nikohning salbiy tomonlari ham bor. Ma’lumotlar erta turmush qurish oqibatida homiladorlik bilan bog’liq sabablarga ko’ra onaning umrbod o’limi xavfini aks ettiradi.

Erta turmush qurish oqibatida oilada mavjud bo’ladigan muammolar yechimini to’g’ri va maqsadli hal etishda qiynaladilar. Farzandlar tarbiyasida tajribasizliklari sababli muammolar yuzaga keladi. Erta turmush qurish oqibatida o’z tengdoshlari kabi hayot go’zalligidan to’liq bahramand bo’la olmaydilar[6].

Erta turmush qurishning salbiy oqibatlari orasida eng keng tarqalgan muammolardan quyidagilar qayd etiladi: ajrashgandan keyin ona sobiq erining yordamisiz ko’pincha Bolani yolg’iz o’zi tarbiyalaydi -42%, tez-tez ajralishlar -38%, qiyin moliyaviy va uy-joy holatida yashamoq -27%, ruhiy buzulishlar -13%.

REFERENCES

1. WWW.NAQSHBAND.UZ
2. WWW.LEX.UZ
3. SOVETSKAYA ENSIKLOPEDIYA. -1982-1984GG.-M
4. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlari. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.

Dekabr, 2024-Yil

5. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
6. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
7. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
8. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
9. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
10. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
11. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
12. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
13. Аъзамхонов С. ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ТА'ЛИМ ОЛИШИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
14. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
15. Ихомов, Умрбек, and Паризод Насирдинова. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
16. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
17. Ихомов, У. У., and П. Ш. Насирдинова. "УМУМИЙ-О „РТА ТА „ЛИМ МУАССАЛАРИДА О „ҚИТИШ МЕТОДИ ВА БИТИРУВЧИ YOSHLARNI

Dekabr, 2024-Yil

KASBGA YO „NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.

18. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
19. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH